

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Махамаджонов Шухратжон Шавкат угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Ўралов Акмал Шакар угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Махмаисаев Азиз Ёдгор угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: В статье приведены информации по типовым решениям земляного полотна железных дорог.

Ключевые слова: основная площадка, земляное полотно, путь, насыпь, поперечное сечение.

Основной площадкой земляного полотна называется его верхняя поверхность, на которой размещается верхнее строение пути. Она характеризуется формой поверхности (зависит от рода грунта и количества путей) и шириною b (зависит от категории линии, вида грунта, числа путей).

Обочиной земляного полотна называется часть основной площадки, свободная от балластной призмы. Обочина измеряется от подошвы балластной призмы до бровки земляного полотна, предназначена для обеспечения большей устойчивости откосных частей, а также удобства проведения путевых работ и размещения путевых знаков.

Форма поверхности основной площадки при недренирующих грунтах принимается выпуклой для обеспечения стока атмосферной воды, проникающей на нее через балластный слой, образуя при этом сливную призму. На однопутных линиях поперечное очертание верха земляного полотна на перегонах имеет трапецеидальную форму высотой 0,15 м и шириной поверху 2,3 м, т.е. меньше длины шпалы, чтобы при укладке рельсошпальной

решетки на основную площадку без балластировки не образовывались бы замкнутые углубления от вдавливания шпал в грунт [1].

На двухпутных линиях сливная призма имеет треугольную форму с высотой 0,20 м. Основная площадка земляного полотна из скальных и дренирующих грунтов принимается горизонтальной. Конструкции основной площадки на перегонах приведены на рис. 1.

При отсыпке насыпей из скальных или крупнообломочных грунтов, содержащих камни, валуны и глыбы, в верхней части насыпи устраивается выравнивающий слой толщиной не менее 0,5 м из гравийногалечниковых или щебенистых грунтов с размером наиболее крупных фракций не более 0,2 м. Ширина основной площадки определяется из условия размещения на ней балластной призмы типовых размеров и возможности создания обочины земляного полотна, ширина которой принимается не менее 0,5 м для линий I и II категорий и не менее 0,4 м для линий III и IV категорий [2].

Рис. 1. Поперечное очертание основной площадки на прямых участках:

a — для однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов без защитного слоя; \bar{b} — то же из дренирующих грунтов; \bar{e} — для двухпутного земляного полотна из недренирующих грунтов; \bar{z} — то же из дренирующих грунтов;

b — ширина основной площадки земляного полотна; h — $0,15 +$ разность толщин балластного слоя на данном участке и смежных слоев из недренирующих грунтов; Бпроф — профильная бровка; Бп — проектная бровка

Увеличение ширины основной площадки для не дренирующих грунтов относительно дренирующих грунтов объясняется необходимостью устройства сливной призмы и укладки балласта на песчаной подушке.

Ширина основной площадки в кривых увеличивается в наружную сторону кривой для возможности устройства возвышения наружного рельса за счет развития в высоту балластной призмы, что приводит к увеличению ширины ее подошвы.

Также основная площадка уширяется на $0,5$ м в каждую сторону на подходах к большим мостам на протяжении 10 м от задней грани устоев с постепенным сведением на последующих 25 м к нормальной величине [3].

Ширина земляного полотна на отдельных пунктах устанавливается в соответствии с проектируемым путевым развитием. При этом расстояние от осей крайних путей до бровки земляного полотна должно быть не менее $b/2$. Форма основной площадки при недренирующих грунтах должна обеспечивать свободный и быстрый отток атмосферной и производственной воды. В зависимости от количества путей и вида грунта может быть односкатный, двухскатный или пилообразный профиль.

На длительно эксплуатируемых линиях за основную площадку принимается условная граница, проходящая по подошве балластной призмы типовых размеров.

Список использованных литератур:

1. Железнодорожный путь. Под редакцией Е.С. Ашпиза. Москва. 2013.

2. Диагностика земляного полотна железных дорог. Г.Г. Коншин. Москва 2007.

3. Земполотно. Новые технологии технического обеспечения. А.Ф. Ким. Новосибирск. 2002.